

Lumpenhunde und Hofschranzen: Varnhagen von Ense und das Deutsche Schimpfwörterbuch von 1839

Wundert euch nicht, daß ich Schimpfwörter gebrauche! Wie soll ich denn all das Unwürdige, Niederträchtige, Schamlose, Verbrecherische, das sich hier unter meinen Augen immerfort aufthut und spreizt, anders bezeichnen? Das Schimpfliche gedeiht hier in Ueppigkeit, in allen Gestalten, in allen Kreisen, wie kaum jemals! (Varnhagen von Ense, Tagebuch vom 20.11.1850)

Wer die Tagebücher Karl August Varnhagens liest, begegnet einer erstaunlichen Fülle von Schimpfwörtern. Politiker werden zu »Lumpenhunden«, Parlamente zu »Lumpenkammern«, Minister zu »Schuften« und Gelehrte zu »Lakaien«. Besonders nach dem Scheitern der Revolution von 1848 verdichtet sich seine Sprache zu einer Folge moralischer Urteile, die oft in einem einzigen Wort ausgesprochen werden. Für Ludwig von Gerlach findet er immer neue Spottnamen, Friedrich Julius Stahl erscheint als »getaufter Jude«, die preußischen Kammern werden zur »Lumpenwirtschaft« und die Vertreter der Reaktion zum »Junkerpack«. (Siehe zu den hier angesprochenen Themen auch die Varnhagen-Miszellen Nr. 2 vom 26.5.2026 und Nr. 4 vom 31.5.2026.)

Liest man daneben das anonyme »Deutsche Schimpfwörterbuch« von 1839, so gewinnt man bisweilen den Eindruck, als habe Varnhagen dieses Werk griffbereit auf seinem Schreibtisch liegen gehabt. Ein direkter Nachweis dafür fehlt zwar. Die Übereinstimmungen sind dennoch bemerkenswert. Zahlreiche Wortfelder, die Varnhagen bevorzugt verwendet – »Lump«, »Schuft«, »Halunke«, »Lakai«, »Junker« oder »Hanswurst« –, finden sich auch im Wörterbuch wieder. Vor allem aber verbindet beide eine ähnliche Vorstellung von der Funktion des Schimpfens. Das Schimpfwort dient nicht bloß der Beschimpfung des Gegners, sondern der Verdichtung eines moralischen Urteils. Es sagt in einem einzigen Wort, wofür sonst lange Erklärungen notwendig wären.

Auf den ersten Blick wirkt das »Deutsche Schimpfwörterbuch« von 1839 wie eine kuriose Sammlung sprachlicher Grobheiten. Wer das Werk jedoch genauer betrachtet, entdeckt weit mehr als ein Verzeichnis von Beleidigungen. Hinter den tausenden Einträgen verbirgt sich ein bemerkenswertes Dokument des Vormärz, das Einblicke in die gesellschaftlichen Spannungen, politischen Konflikte und moralischen Vorstellungen der Zeit unmittelbar vor der Revolution von 1848 gewährt.

Bereits die Vorrede macht deutlich, dass der anonyme Verfasser, der sich hinter dem Pseudonym »Mir. Selbst.« verbirgt, sein Werk nicht als bloße Unterhaltung verstanden wissen wollte. Für ihn ist das Schimpfwort weit mehr als eine sprachliche Entgleisung. Es dient der Selbsterkenntnis, der Gesellschaftskritik und nicht zuletzt der psychischen Entlastung. Das Wörterbuch mit seiner ausführlichen Vorrede erscheint dadurch als eine eigenwillige Mischung aus Sprachsammlung, moralischem Handbuch und kulturgeschichtlicher Bestandsaufnahme.

Besonders bemerkenswert ist die Vorstellung des Autors, Schimpfwörter könnten der sittlichen Verbesserung dienen. Er empfiehlt seinen Lesern ausdrücklich, die Sammlung von A bis Z durchzugehen und sich bei jedem Begriff zu fragen: »Bist du ein solcher?« Das Schimpfwort soll also nicht nur auf andere zielen, sondern als Spiegel dienen, in dem man die eigenen Schwächen erkennt. Der Verfasser entwirft damit eine Art »Compendium der Moral«, das den Leser zur Selbstprüfung anregen soll. Dazu schlägt er gar eine andere Sortierung anstatt der alphabetischen vor.

Diese Idee veranschaulicht er anhand einer kleinen Lehrgeschichte. Ein heruntergekommener Barbier erkennt bei der Lektüre verschiedener Schimpfwörter, dass viele der beschriebenen Eigenschaften auf ihn selbst zutreffen. Seine Unreinlichkeit, seine Nachlässigkeit und seine schlechten Werkzeuge haben ihn um Kundschaft und Ansehen gebracht. Durch diese Einsicht beschließt er, sein Leben zu ändern. Das Schimpfwort wird hier zu einem Instrument der Selbsterziehung. In einer fast utopischen Zuspitzung vertritt der Autor sogar die Auffassung, eine solche moralische Läuterung könne langfristig dazu beitragen, Kriege, Verbrechen und Gefängnisse überflüssig zu machen.

So naiv diese Vorstellung heute erscheinen mag, so charakteristisch ist sie für das bürgerliche Denken des Vormärz. Der Glaube an Bildung, Vernunft und moralische Selbstverbesserung prägt das gesamte Werk. Gleichzeitig durchzieht die Vorrede ein feiner Humor. Immer wieder macht sich der Verfasser über sich selbst lustig, etwa wenn er erklärt, sein Buch könne ihm vielleicht noch eine goldene oder silberne Medaille oder gar einen Orden einbringen. Zwischen Ernst und Ironie bewegt sich das Werk ständig.

Mindestens ebenso aufschlussreich wie die Vorrede ist jedoch der eigentliche Wortschatz. Obwohl die Sammlung alphabetisch geordnet ist, lassen sich deutliche Schwerpunkte erkennen. Das Wörterbuch wirkt wie ein Barometer gesellschaftlicher Spannungen. Viele der versammelten Begriffe richten sich gegen Gruppen oder Verhaltensweisen, die im öffentlichen Leben des Vormärz besondere Aufmerksamkeit erregten.

Auffällig ist zunächst die Fülle politischer Begriffe. Schon Jahre vor der Revolution von 1848 begegnen dem Leser Wörter wie »Democrat«, »Demagog«, »Jacobiner«, »Anarchist«, »Usurpator«, »Freiheitsräuber« oder »Majestätsverbrecher«. Ihre Aufnahme zeigt, wie stark politische Auseinandersetzungen bereits in die Alltagssprache eingedrungen waren. Politische Überzeugungen erscheinen hier nicht selten als Schimpfwörter oder zumindest als

Kampfbegriffe. Die Sprache ist bereits aufgeladen mit den Konflikten, die wenige Jahre später offen ausbrechen sollten.

Daneben fällt die große Zahl von Bezeichnungen für Adel, Hof und Obrigkeit auf. Begriffe wie »Hofschranz«, »Cabinetskriecher«, »Augendiener«, »Fürstenknecht« oder »Hofgesindel« verraten ein tiefes Misstrauen gegenüber dem höfischen System und seinen Abhängigkeiten. Genau diese Wortfelder begegnen später auch in Varnhagens Tagebüchern wieder, etwa wenn er von »Junkerpack«, »Lakaien« oder den »Lumpenkammern« spricht. Zwar äußert sich der Autor des Wörterbuchs in der Vorrede respektvoll über die regierenden Fürsten seiner Zeit und hofft sogar auf deren Anerkennung. Gleichzeitig dokumentiert sein Wörterbuch aber einen Sprachschatz, der die moralische Autorität des Hofes bereits erheblich untergräbt. Gerade in dieser Spannung zwischen offizieller Loyalität und unterschwelliger Kritik spiegelt sich die politische Situation des Vormärz.

Von besonderer Bedeutung ist die Rolle des Schimpfens als Ventil sozialer Ohnmacht. Der Autor weist mehrfach darauf hin, dass Untergebene oft gezwungen seien, Demütigungen schweigend hinzunehmen. Wer sich gegen Vorgesetzte oder gar gegen »höchste Personen« auflehne, setze seine Stellung oder sogar seine Freiheit aufs Spiel. Das Schimpfen erscheint daher als eine Form symbolischen Widerstands, und das gilt besonders für viele Tagebucheinträge Varnhagens. Es ermöglicht, wenigstens sprachlich gegen den »argen Druck« der Obrigkeit aufzubegehren. Der Verfasser bezeichnet das Schimpfen sogar als eine Art gesundheitliches »Präservativ-Mittel«, das vor den schädlichen Folgen unterdrückten Ärgers bewahren könne.

Ein weiterer Schwerpunkt des Wörterbuchs richtet sich gegen religiöse Heuchelei. Begriffe wie »Mucker«, »Maulchrist«, »Gleißner«, »Andächtler«, »Frömmeler« oder »Heuchler« begegnen immer wieder. Hier zeigt sich eine Skepsis gegenüber einer Frömmigkeit, die als bloße Fassade verstanden wird. Diese Haltung findet sich auch bei zahlreichen Autoren des Vormärz und später bei Karl August Varnhagen von Ense. Er verband den Pietismus und die politische Reaktion häufig miteinander, geißelte aber auch die Heuchelei der »Pfaffen« und der Kirche sowie das »Muckerwesen«.

Das Wörterbuch dokumentiert darüber hinaus die soziale Ordnung seiner Zeit. Bestimmte Gruppen erscheinen besonders häufig als Zielscheibe von Spott und Verachtung. Quantitativ am stärksten betroffen ist die Landbevölkerung: Die Bauern werden mit einer Vielzahl von Komposita wie »Bauernflegel« und »Bauernsau« bedacht, die sie als roh, ungebildet oder lächerlich darstellen. Ähnlich umfangreich sind die Schmähungen gegen Bettler, Vagabunden und andere Randgruppen (»Bettelpack«). Auch Frauen werden durch zahlreiche, oft sexualisierte oder moralisch wertende Begriffe herabgesetzt, darunter »Vettel«, »Schlampe«, »Zetermordio-Weib« und zahlreiche »Hure«-Komposita. Besonders problematisch ist die Vielzahl antisemitischer Ausdrücke. Jüdische Bürger werden bevorzugt mit Wucher, Spekulation oder allgemeiner Verkommenheit in Verbindung gebracht oder durch Kollektivbezeichnungen entmenschlicht (»Judengeschmeiß«). Das

Wörterbuch bewahrt damit nicht nur den Humor seiner Zeit, sondern auch ihre Vorurteile und Diskriminierungen.

Gerade deshalb besitzt die Sammlung heute einen besonderen Quellenwert. Sie zeigt nicht nur, worüber Menschen lachten oder worüber sie sich ärgerten, sondern auch, wen sie ausgrenzten und welche gesellschaftlichen Hierarchien sie für selbstverständlich hielten. Die Schimpfwörter machen soziale Konflikte sichtbar, die in offiziellen Dokumenten oft verborgen bleiben.

Neben seinem kulturgeschichtlichen Wert beeindruckt das Werk durch seinen sprachlichen Reichtum. Der Verfasser bewundert die Fähigkeit der deutschen Sprache, immer neue Zusammensetzungen und Steigerungen hervorzubringen. Besonders die große Zahl von Bildungen mit dem Präfix »Erz-« – vom »Erzflegel« bis zum »Erzwindbeutel« – zeigt die Freude an sprachlicher Kreativität. Viele Begriffe wirken heute skurril oder komisch, andere sind längst verschwunden. Gerade dadurch eröffnet das Wörterbuch einen faszinierenden Einblick in die Sprachwelt des frühen 19. Jahrhunderts.

Der Autor versteht seine Sammlung ausdrücklich als ein gesamtdeutsches Projekt. Er beschränkt sich nicht auf eine einzelne Region, sondern sammelt Wörter aus verschiedenen Provinzen, Städten und Landschaften. Auch Einflüsse aus Nachbarländern werden berücksichtigt. Das Wörterbuch dokumentiert damit nicht nur den Reichtum der deutschen Sprache, sondern auch die Vielfalt des deutschen Sprachraums vor der politischen Einigung.

Besonders aufschlussreich ist schließlich die Klage des Verfassers über die zeitgenössische Literatur. Er wirft vielen neueren Schriftstellern vor, die alten »Kraftausdrücke« nicht mehr zu kennen oder nicht mehr zu verwenden. Ausnahmen seien, unter anderen, Carl Spindler und Amalie Schoppe (die wiederum gut mit Varnhagen bekannt war; s. dessen Tagebuch vom 26.6.1850 u. öfter). Dabei verweist er auf Vorbilder wie Martin Luther, Abraham a Sancta Clara oder die Polemiker des 18. Jahrhunderts, deren Sprache unmittelbarer und schärfer gewesen sei. In seinen Augen ermöglicht ein treffendes Schimpfwort oft eine größere Prägnanz als lange Erklärungen. Diese Beobachtung ist bemerkenswert, weil sie bereits 1839 den Verlust einer sprachlichen Tradition beklagt, die in den Tagebüchern Varnhagens noch lebendig war.

Gerade an diesem Punkt wird die Bedeutung des *Deutschen Schimpfwörterbuchs* für das Verständnis Varnhagens sichtbar. Der anonyme Verfasser beklagt 1839, viele zeitgenössische Schriftsteller hätten die alten »Kraftausdrücke« verlernt. Die Sprache der Gegenwart erscheine ihm zu blass und zu wenig prägnant. Varnhagens Tagebücher liefern gewissermaßen die Gegenprobe zu dieser Beobachtung. In ihnen lebt jene Tradition des scharfen politischen und moralischen Urteils fort, die der Verfasser des Wörterbuchs bedroht sieht.

Dabei handelt es sich keineswegs um bloße Ausbrüche von Ärger. Varnhagens Schimpfwörter erfüllen genau jene Funktion, die das Wörterbuch beschreibt. Sie dienen als Ventil gegen den »argen Druck« der politischen Verhältnisse und zugleich als moralische

Diagnose. Wenn Varnhagen von »Lumpenkammern«, »Lumpenhunden« oder »Junkerpack« spricht, verdichtet er seine komplexen politischen Erfahrungen und Urteile zu sprachlichen Formeln. Das Schimpfwort ersetzt die ausführliche Charakteristik. Es wird zur Kurzform der Kritik.

Das »Deutsche Schimpfwörterbuch« dokumentiert den Wortschatz des Vormärz, Varnhagens Tagebücher dessen Anwendung nach dem Scheitern der Revolution, im Alltag der Reaktionszeit. Beide machen deutlich, dass Schimpfwörter im 19. Jahrhundert weit mehr waren als bloße Beleidigungen: Sie waren eine Form moralischer und politischer Urteilsbildung.

Literatur:

Varnhagen-Miszellen:

Nr. 2: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20430270>

Nr. 4: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20473954>

Varnhagen von Ense: Tagebücher aus dem Nachlass. Die Tagebücher sind online in einer 15-bändigen Neuedition greifbar: <https://archive.org>

Deutsches Schimpfwörterbuch oder die Schimpfwörter der Deutschen. Zum allgemeinen Nutzen gesammelt und alphabetisch geordnet, nebst einer Vorvor-, Vor- und Nachrede von Mir. Selbst. [Als Verfasser werden wahlweise Lorenz von Pansner oder F. Meinhardt angegeben.] XXXXIV, 81 S. Arnstadt: F. Meinhardt, 1839.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20558439>

Wolfgang Hink | hink@gmx.de
